

Nutrición Hospitalaria

ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL

ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN

ÓRGANO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LATINO AMERICANA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL

ÓRGANO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA

**VI Workshop Probióticos,
Prebióticos y Salud:
Evidencia Científica**

**VI Workshop Probiotics,
Prebiotics and Health:
Scientific Evidence**

Oviedo

5 y 6 de febrero de 2015

Resultados: La adhesión de *S. mutans* a hidroxiapatita se ve reducida en más de un 70 % cuando se co-incuba este microorganismo con *L. salivarius* CECT 5713 en proporción 1:2. Este efecto inhibitorio también es perceptible, en menor magnitud (25 % de inhibición) con concentraciones inferiores de *L. salivarius* CECT 5713 (proporción entre *S. mutans* y *L. salivarius* de 5:1).

Conclusiones: *L. salivarius* CECT 5713 inactivado térmicamente es capaz de inhibir la adhesión de *S. mutans* CECT 479 a una superficie dental artificial en un modelo *in vitro* de caries.

Effect of phenolic compounds-enriched olive oils on human gut microbial populations and metabolites. Possible influence on lipid profile

Sandra Martín-Peláez¹, Juana Mosele², Neus Pizarro³, Marta Farràs¹, Rafael de la Torre³, Isaac Subirana⁴, Francisco Pérez-Cano⁵, Olga Casañer¹, Rosa Solà⁶, Sara Fernandez-Castillejo⁶, Saray Heredia¹, Magí Farré³, María José Motilva² and Montserrat Fitó¹

¹Cardiovascular Risk and Nutrition Research Group, REGICOR Study Group. Hospital del Mar Research Institute (IMIM). Doctor Aiguader 88, Barcelona 08003, Spain. ²Food Technology Department, UTPV-XaRTA, University of Lleida. Av. Alcalde Rovira Roure 191, Lleida 25198, Spain. ³Human Pharmacology and Clinical Neurosciences Research Group. IMIM. Doctor Aiguader 88, Barcelona 08003, Spain. ⁴Cardiovascular and Genetic Epidemiology Research Group, REGICOR Study Group. IMIM. Doctor Aiguader 88, Barcelona 08003, Spain. ⁵Department of Physiology, Faculty of Pharmacy. B building, Joan XXIII, 27-30, Barcelona 08028, Spain. ⁶Unit of Farmacobiology, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili, Sant Llorenç 21, Reus 43201, Spain.

Abstract

Recent insights indicate that gut microbiota plays an important role on cardiovascular disease risk. The aim of this work was to investigate whether phenolic compounds (PCs) enriched olive oils (OOs) influence gut microbiota, leading to cardio-protective changes in lipid metabolism. A randomized, double-blind, crossover, human trial with 12 hypercholesterolemic volunteers was carried out. They ingested 25 mL/day of (1) low PC raw virgin OO (80 mg/kg; VOO), (2) virgin OO enriched with its own PC (500 mg/kg; FVOO), and (3) virgin OO enriched with its own PC and thyme PC (1:1) (500 mg/kg; FVOOT), for 3 weeks with 2-week washout periods. Fecal microbial populations, PCs, short chain fatty acids, cholesterol microbial metabolites, bile acids, and blood lipid parameters were analyzed. FVOOT increased *Bifidobacterium spp.* ($P=0.04$) and tended to increase *Roseburia-Eubacterium rectale* groups ($P=0.08$) compared with VOO and FVOO respectively. FVOO tended to decrease *Clostridium cluster IX* compared to VOO ($P=0.07$). Fecal hydroxytyrosol increased compared with pre-intervention values ($P=0.038$ and $P=0.064$ for FVOO and FVOOT respectively). Dihydroxyphenylacetic acid and protocatechuic acid increased with FVOO ($P=0.014$) and FVOOT ($P=0.003$) respectively compared with VOO. FVOO increased the percentage of coprostanone ($P=0.031$) compared to FVOOT. FVOOT decreased oxidized LDL compared with pre-FVOOT ($P=0.05$). PCs present in FVOO and FVOOT are able to beneficially modulate the growth of gut microbiota. Gut microbial PC metabolites from FVOOT could exert cardio-protective effects through decreases in oxLDL and should be further investigated.

Lactobacillus salivarius CECT5713 reduce la carga de Streptococcus mutans en saliva

María Paz Díaz-Ropero¹, Ana Isabel Sañudo¹, Óscar Bañuelos¹ y Juristo Fonollá¹
Biosearch S.A., Granada (España).

Abstract

Objetivo: *Streptococcus mutans* es considerado como uno de los principales patógenos involucrados en el desarrollo de la caries. El objetivo del presente estudio es evaluar el efecto de una cepa originaria de leche materna, *Lactobacillus salivarius* CECT5713, sobre la carga de *Streptococcus mutans* en la cavidad oral.

Métodos: Se reclutaron 11 voluntarios adultos sanos. Durante una semana los voluntarios se hicieron dos enjuagues bucales diarios de 30 segundos con 10 mL de un placebo después del cepillado. Tras una semana el placebo fue sustituido por un enjuague bucal que contenía 10^8 cfu/mL de *L. salivarius* CECT5713 inactivadas por tratamiento térmico. Durante 2 semanas los voluntarios realizaron 2 enjuagues bucales diarios de 30 segundos con 10 mL del producto probiótico. Los días 0, 3, 7 y 14 del tratamiento se tomaron muestras de saliva 3 horas después del enjuague. El análisis de la carga de *Streptococcus mutans* en saliva se llevó a cabo mediante PCR cuantitativa.

Resultados: La carga de *Streptococcus mutans* en saliva se redujo significativamente tras el tratamiento probiótico en una media estimada de 0,33 log ($p=0,001$). Dicho efecto es ya observado desde los 3 días del tratamiento y se mantuvo a lo largo de las 2 semanas de tratamiento.

Conclusiones: *Lactobacillus salivarius* CECT5713 inactivado por tratamiento térmico reduce la carga de *Streptococcus mutans* en saliva pudiendo ser una alternativa natural para la prevención de caries.

Establecimiento del microbioma intestinal durante los primeros meses de vida e impacto de la vacunación frente a rotavirus

Li Ang¹, Silvia Arboleya², Guo Lihua¹, Yuan Chuihui¹, Qin Nan¹, Marta Suárez³, Gonzalo Solís³, Clara G de los Reyes-Gavilán² y Miguel Gueimonde²

¹State Key Laboratory for Diagnosis and Treatment of Infectious Disease, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University, Hangzhou, China. ²Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Villaviciosa, Asturias, Spain. ³Pediatrics Service, Hospital Universitario Central de Asturias, SESPA, Oviedo, Asturias, Spain.

Resumen

La colonización microbiana del intestino del niño resulta esencial para la posterior salud del individuo. Sin embargo, aún se desconoce el efecto que diversos factores, con potencial para afectar este proceso, tienen sobre el establecimiento de la microbiota intestinal. En este sentido, el impacto de prácticas habituales, como la administración de la vacuna oral frente a rotavirus, sobre el desarrollo del microbioma apenas ha sido estudiado. El objetivo de este estudio fue caracterizar el establecimiento del microbioma intestinal durante los primeros meses de vida y evaluar el efecto de la vacunación frente a rotavirus. Para ello se tomaron muestras fecales de tres niños sanos, antes y después de la administración de cada una de las tres dosis de la vacuna Rotateq. Se realizaron análisis, mediante PCR-DGGE y metagenómica, para caracterizar la microbiota fecal y se determinaron los niveles de ácidos grasos de cadena corta. Los resultados mostraron una elevada variabilidad en la composición de los microbiomas de los diferentes niños durante los primeros meses de vida, sin embargo se observó una elevada similitud entre los mismos a nivel funcional. Así mismo, no se observó